

Shahzaman HAQUE
shahzaman.haque@inalco.fr
Plidam, INALCO

Colloque international

Échantillons représentatifs et discours didactiques : l'enseignement-appren-tissage des littératures étrangères

INALCO, Paris, le 12 mars 2021

Titre : Rôle de la littérature dans l'apprentissage du urdu comme langue étrangère en France

Résumé

Peut-on imaginer l'apprentissage d'une langue étrangère sans avoir recours à la littérature ? La littérature peut-elle occuper une place centrale dans l'enseignement d'une langue étrangère ? Le cas échéant, sous quel rôle ? Ma communication a pour objet la place et le rôle des textes littéraires en urdu dans l'apprentissage de celui-ci. J'utilise, en effet, ces textes littéraires comme supports pédagogiques avec mes étudiants inscrits en licence du urdu à l'Inalco en France. Si les héritages littéraires du urdu, langue nationale au Pakistan et langue officielle en Inde, s'observent à partir du XIV^e siècle, on trouve néanmoins quelques références littéraires célèbres dès le XIII^e siècle : chansons et cultures folkloriques devenues depuis populaires dans le monde urduophone. Depuis le XVI^e siècle, plusieurs écrivains et poètes ont produit de riches littératures, mais c'est n'est qu'après la moitié du XIX^e siècle que l'urdu atteint son apogée littéraire. Son succès est tel, notamment en poésie en forme du genre ghazal, que l'urdu devient synonyme de la poésie. Autrement dit, sans une connaissance de la poésie en urdu, il paraît impossible d'imaginer son apprentissage.